

БОШ МИЯ ҚЎШМА ЖАРОХАТЛАРИ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА ҚАЛҚОНСИМОН
БЕЗНИНГ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯСИ

**Каримов Расулбек Хасанович., Аллаберганов Дилшод Шавкатович., Жуманиязов
Махмуд Назарбаевич., Матясубов Юсуф Адилбекович., Джуманиязов Рустамбек
Адилбекович.**

Урганч давлат тиббиёт институти.

Мавзунинг долзарблиги: Бош миya қўшма жароҳатлари (БМКЖ) аёлларда нейроэндокрин тизим фаолиятининг издан чиқишига олиб келувчи муҳим патологик омил ҳисобланади. Айниқса, қалқонсимон без (ҚБ) марказий нерв тизими билан гипоталамо-гипофизар ўқ орқали яқин боғлиқ бўлиб, бош миya жароҳатларидан кейин аёлларда гормонал дисбаланс ва морфофункционал ўзгаришларга тезкор жавоб қайтариши билан ажралиб туради. Жароҳат олган аёллар организмда эндокрин тизимнинг сезгирлиги юқори бўлгани сабабли, БМКЖдан кейин ҚБда юзага келадиган патологик анатомик ўзгаришларни ўрганиш катта илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Ишнинг мақсади: Бош миya қўшма жароҳатлари кузатилган бемор аёлларда қалқонсимон безда ривожланадиган морфологик ва патологоанатомик ўзгаришларни аниқлаш ва уларни жароҳатнинг оғирлик даражаси билан солиштириб баҳолаш.

Олинган натижалар: Олиб борилган текширувлар натижасида БМКЖ бўлган аёлларда қалқонсимон безда қуйидаги патологоанатомик ўзгаришлар аниқланди: фолликулларнинг нотекис кенгайиши ёки кичрайиши, коллоиднинг суюқлашиши, тиреоцитларда дистрофик ва вакуоляр ўзгаришлар, айрим ҳолларда фокал гиперплазия белгилари кузатилди. Стромада қон томирларнинг кенгайиши, стаз ва периваскуляр шиш аниқланди. Оғир жароҳат ҳолатларида интерстициал фиброз ва секретор фаолиятнинг пасайишига хос белгилар устунлик қилди.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бош миya қўшма жароҳатлари аёлларда қалқонсимон безда яққол патологоанатомик ўзгаришларни келтириб чиқаради. Аниқланган морфологик ўзгаришлар нейроэндокрин регуляциянинг бузилиши билан боғлиқ бўлиб, эндокрин асоратларни эрта ташхислаш ва комплекс даволаш тактикасини ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
2. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU. – 2023. – Т. 96.
3. Сатликов Р. К. и др. ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ //Монография:- Т.:“О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU. – 2022. – Т. 84.
4. Турсунов Х. З. и др. Буйрак ва буйрак усти беzi касаллиги, уни даволаш усуллари ҳамда асоратлари (адабиётлар шарҳи). – 2022.
5. Артикова Д. О. и др. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЕКЦИИ

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ //Наука и образование сегодня. – 2025. – №. 3 (84). – С. 113-115.

6. Раджапов А. А. и др. МУДДАТИГА ЕТМАСДАН ТУФИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА БУЙРАК ПАТОЛОГИЯЛАРИ //SYNAPSES: Insights across the disciplines. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 119-124.

7. Quryazov S., Ollaberganov M., Karimov R. ONASIDA BUYRAK KASALLIGI BO 'LGAN HOMILADOR AYOLLARDAN TUG 'ILGAN XOMILA SIYDIK-AJRATISH TIZIMINING MORFOLOGIYASI //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 76-83.

8. Раджапов А. А. и др. ШОШИЛИНЧ НЕФРОЭКТОМИЯ АМАЛИЁТИДАН КЕЙИНГИ БЕМОРЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 81-83.

9. Атамуратов С. Р., Раджапов А. А., Каримов Р. Х. НЕФРОЭКТОМИЯДАН КЕЙИН ЛИМФА ТУГУНЛАРИДАГИ РЕАКТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАХОЛАШ //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 126-130.

10. Quryazov S., Ollaberganov M., Karimov R. ONASIDA BUYRAK PATOLOGIYASI BO 'LGAN HOMILALARDA SIYDIK QOPI MORFOLOGIYASI //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 57-63.